

Le concept du stress des dirigeants : entre modèles théoriques et représentations individuelles

The concept of executive stress: between theoretical models and individual representations

SOUSSAN Yassine

Doctorant, Laboratoire Universitaire de Recherche en Instrumentation et Gestion des Organisations « LURIGOR » Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Université Mohammed 1er, Oujda, Maroc
Soussan.yassine@ump.ac.ma

FIKRI Khalid

Enseignant-chercheur, Laboratoire Universitaire de Recherche en Instrumentation et Gestion des Organisations « LURIGOR » Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Université Mohammed 1er, Oujda, Maroc
Fikri@ump.ac.ma

RÉSUMÉ

Mener une recherche suppose la maîtrise de l'objet étudié, mais dans le cas de la recherche à propos du stress des dirigeants, la difficulté qui se pose est double. D'une part, le dirigeant est un sujet difficilement saisissable ; d'autre part, le stress comme notion de recherche n'est pas clair. Longtemps abordé, le stress au travail reste toujours mal défini (Machado et al., 2014). C'est une notion ambiguë, faisant objet de plusieurs usages (émotionnel, social) confus et échappant à l'identification (Grebott, 2010; Guillet & Hermand, 2006; Lancry, 2007). Ce papier intervient pour réduire l'ombre qui entoure la notion du stress professionnel chez les dirigeants de PME. Cet objectif a suscité une réflexion sémantique, d'abord auprès des modèles de stress sur la base d'un inventaire de 17 modèles explicatifs du stress, relevés de la revue de littérature. Puis, sur le jargon utilisé dans les réponses au questionnaire par 164 dirigeants de PME de la région de l'Oriental du Maroc quand ils ont répondu à la question « comment définissez-vous le stress professionnel ? ». L'inventaire des modèles du stress professionnel révèle qu'ils ne sont pas tous adaptés aux spécificités des dirigeants de PME. Les plus adaptés sont les modèles qui donnent de l'importance d'abord à l'aspect individuel, surtout la perception. De leur côté, plus des deux tiers des dirigeants définissent leur stress professionnel en exprimant différentes émotions qu'ils considèrent en relation avec leur stress, chose qui n'est pas toujours vérifiée. De même, 7 réponses sur 164 seulement sont retenues comme étant des définitions appropriées eu égard à celles adoptées par les auteurs du stress professionnel. De ce besoin de clarification qu'est né ce travail qui essaye de fournir des éléments de réponse à la problématique de la définition du stress des dirigeants et de projeter la lumière sur quelques indices de leurs perceptions.

Mots-clés : Stress professionnel, Dirigeants de PME, Perception.

ABSTRACT

The difficulty posed by research on executive stress is twofold. On the one hand, the executive is a subject that is difficult to grasp. On the other hand, stress as a research concept is unclear.

The writings on work stress argue that this notion remains poorly defined (Machado et al., 2014) and ambiguous, being the object of several uses (emotional, social) confused and difficult to determine (Grebout, 2010; Guillet & Hermand, 2006; Lancry, 2007).

This paper intervenes to reduce the ambiguity surrounding the notion of professional stress among SME executives. This aim prompted a semantic reflection, first with stress models based on an inventory of 17 explanatory models of stress, taken from the literature review. Then, on the jargon used in the answers to the questionnaire by 164 SME executives from the Oriental region of Morocco when they answered the question "how do you define professional stress? ». The inventory of professional stress models reveals that not all of them are adapted to the specificities of SME executives. The most suitable are the models that give importance to the individual aspect, especially the perception. More than two thirds of executives define their stress by expressing different emotions that they consider in relation to their stress, thing that is not always verified. Similarly, only 7 answers out of 164 are retained as being appropriate definitions having regard to those adopted by the authors of occupational stress. For the sake of clarification, this work tries to respond to the problematic of the definition of executive stress and to highlight some clues of their perceptions.

Key-words : Occupational stress, SME executive, Perception.

1. INTRODUCTION

Le travail est le moteur des organisations, mais il est aussi une source de souffrance qui cause le malaise à beaucoup d'individus qui les composent. Le stress au travail constitue l'exemple de peine la plus manifestée les perturbant et freinant leur performance. Quelle est donc la vraie signification de ce stress au travail ? Sachant que dans son aspect définitionnel, il demeure un sujet clivant, mal défini (Machado et al., 2014), ambigu faisant l'objet de plusieurs usages (émotionnel, social, ...) confus et échappant à l'identification (Grebout, 2010; Guillet & Hermand, 2006; Lancry, 2007).

Cet article s'inscrit dans le cadre de la continuité avec la première recherche qui avait souligné l'intérêt que revêt le sujet du stress professionnel en général et le stress des dirigeants de PME en particulier. Vu la prépondérance de ce type d'entreprise dans le tissu économique du Maroc et leur dépendance à la santé de leur dirigeant. Parmi les constats que nous avons soulevés dans le premier article intitulé « Facteurs spécifiques du stress professionnel des dirigeants Marocains propriétaires de PME », nous rappelons celui que le stress est une notion caractérisée par une pluralité de définitions et une prolifération de ses modèles explicatifs (Soussan & Fikri, 2023). Raison pour laquelle nous avons décidé, cette fois-ci, de nous attarder davantage sur cette notion et marquer une étape qui facilitera les recherches futures.

Sur la base d'un inventaire littéraire de 17 modèles explicatifs du stress professionnel et après exploitation de 164 réponses fournies par les dirigeants de PME de la région de l'Oriental du Maroc quand ils ont répondu à la question « Comment définissez-vous le stress professionnel ? », nous allons essayer de contribuer à la clarification de la notion de stress en nous fixant les trois objectifs suivants :

1-Approcher la problématique de la définition du stress professionnel ;

2-Inventorier les définitions du stress issues des modèles théoriques et leur synthèse ;

3-Concevoir pour les dirigeants une classification des différentes perceptions du stress.

Après l'exposition de la problématique relative à la définition du stress professionnel, nous allons synthétiser les définitions issues des modèles explicatifs du stress dans la limite de l'inventaire élaboré, tout en discutant leur éventuelle adaptation à la spécificité du dirigeant de PME. Du moment que ladite spécificité du stress est recherchée, nous avons essayé de classer quelques indices formant leur perception du stress. À cet effet, les dirigeants se sont exprimés par l'usage de certains aspects décelés en sept éléments essentiels : la valence du stress ; le déni du stress ; les facteurs du stress ; les stratégies du coping ; les conséquences du stress ; l'assimilation à d'autres notions et l'expression de l'émotion.

Pour chacun des aspects énumérés ci-haut, nous allons analyser les réponses fournies par les dirigeants afin de constituer une image sur la perception des dirigeants quant à leur stress professionnel.

Pour y répondre, le plan du présent article commencera par une description de la problématique relative à la définition du stress professionnel à savoir l'ambiguïté de la notion, et son usage simulé et évolutif. Ensuite, un inventaire non exhaustif résumera les principales variables des modèles explicatifs du stress tout en soulignant pour chaque modèle la définition réservée au stress. Subséquemment, une synthèse des différentes réponses des dirigeants de PME seront présentées et discutées à l'aune des caractéristiques définitionnelles avancées.

2. PROBLÉMATIQUE DE LA DÉFINITION DU STRESS PROFESSIONNEL

Dans les milieux professionnels, le stress est un concept, un état, dont on parle beaucoup, mais que l'on définit mal (Machado et al., 2014). En plus de sa spécificité et son ambiguïté, il est parfois mal défini et fait usage de pantonymie pour exprimer plusieurs émotions qui échappent à l'identification (Lancry, 2007). Définir le stress revient également à tenir compte de ce qui ne l'est pas, car le terme stress est source de multiples confusions du fait de sa polysémie (Grebot, 2010).

La notion fait l'objet de plusieurs usages synonymiques ou des termes sont d'office interchangeables sans que cela ne vérifie vraiment la similitude des faits. La perte d'envie, la mauvaise gestion, la nervosité, l'angoisse, la contrariété, sont autant de simulations de synonymes qui ne peuvent pas remplacer le terme de stress. Le terme « maladie », par exemple, est aussi utilisé pour désigner stress, mais cet usage est contesté par les institutions internationales de santé et de sécurité au travail. À cet égard, le stress est plutôt reconnu par l'Organisation Mondiale de Santé (OMS), l'American Psychological Association (APA), le National Institute of Mental Health (NIMH), et l'Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS) comme étant un état ou un symptôme et non pas comme une maladie en soi. Cependant, le stress peut avoir des répercussions graves sur la santé mentale et physique des individus.

Tout bien considéré, un siècle était une durée suffisante pour que le sens commun puisse lui aussi avoir connu une évolution de l'usage des termes désignant le «stress». Le tableau ci-dessous retrace une transformation lexicale méritant d'être observée. Apparemment, le terme désignant le stress a, depuis l'évolution des métiers humains, plusieurs fois changé en prenant la forme de fatigue, de surcharge, et d'exploitation, et si l'usage social opte pour le terme frustration, l'usage politique reprend le terme stress afin d'éviter l'usage de termes plus chargés émotionnellement tels que « souffrance ».

Tableau 1 : Évolution de l'usage des termes désignant «stress»

Période	Termes utilisés	Auteur
19 ^{ème} siècle	« Fatigue nerveuse » ou la « Neurasthénie »	Loriol (2011)
Entre les années 1920 et 1960	« Fatigue industrielle »	
Depuis 1950 jusqu'à 1970	« Charge mentale », « Exploitation » et « Aliénation »	
Les années 80	« Pathologies de surcharge », « Maladies professionnelles »	Durat et Bartoli (2014)
Des années 90 à nos jours	L'usage social : «Insatisfaction », « Frustration » et «Fatigue »...	Lhuillier (2006)
	L'usage politique : Le « stress » à la place de « souffrance ».	Davezies (2001); Desrumaux (2013)

Source : Reproduit et modifié à partir de « Facteurs spécifiques du stress professionnel des dirigeants marocains propriétaires de PME » de Soussan, Y., & Fikri, K. (2023). International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 4(2-2), p. 430. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7829429>

Notant en outre que, le stress renvoie à la fois aux contraintes vis-à-vis des événements et aux pressions (Guillet & Hermand, 2006). Dans un usage social, le « stress » est souvent objet de confusion avec ses causes ou ses conséquences (Grebot, 2010; Guillet & Hermand, 2006).

Cet usage a fait que la notion de stress a connu une extension du sens durant les dernières décennies et plusieurs auteurs se sont intéressés au sens contemporain (Machado, 2015).

Si le stress est devenu un concept à vaste étendue d'expression de malaise, une réflexion lexicale devrait s'attarder sur le jargon utilisé par les dirigeants de PME dans leur perception du stress.

3. DES MODÈLES EXPLICATIFS DU STRESS PROFESSIONNEL INADAPTÉS AU CAS DU DIRIGEANT

Avant de voir comment les dirigeants appréhendent leur propre stress au travail, il importe d'explorer d'abord les diverses définitions que réserve la littérature à la notion du stress professionnel.

Dans le but de saisir la définition du stress, nous avons inventorié quelques modèles explicatifs. Pour chaque modèle identifié, nous avons relevé ses propres variables explicatives et nous avons déduit la définition y afférente. Cet inventaire s'est pertinemment limité à dix-sept (17) modèles de stress du fait qu'ils se rapportent mieux au monde professionnel, desquels sont dégagés soixante-douze (72) variables, comme résumé dans le tableau ci-dessous. Dans la première colonne, pour chaque modèle, nous avons listé avec numérotation les variables décrivant le stress. Dans la seconde colonne, nous avons résumé la définition du stress ou la situation qui le provoque selon l'explication du modèle en question. Prenons l'exemple du modèle « Demande/contrôle » de Karasek et Theorell (1990), nous pouvons lire à la troisième colonne que la situation du stress résulte d'un niveau d'exigences (1) élevé (↗), d'un faible (↘) niveau d'autonomie et de contrôle sur les tâches et d'un faible support social.

Tableau 2 : Variables et définitions du stress selon les principaux modèles théoriques

Modèles théoriques	Variabes agissant sur le stress	Définition de la situation du stress
Les modèles physiologiques		
Selye (1956) : Le modèle de Hans Selye ou le « syndrome général d'adaptation »	(1) Les agressions de l'environnement (Alarme) ; (2) Les réponses spécifiques (Résistance) ; (3) Les réponses non spécifiques ; (4) Adaptation ; (5) Épuisement.	(3)
Laborit (1979) : Le modèle de Laborit ou la loi du « moindre effort »	(1) Les agressions de l'environnement ; (2) Les réponses spécifiques ; (3) Les réponses non spécifiques ; (4) L'incapacité de la fuite ou de la lutte ; (5) L'inhibition de l'action.	(3) + (4) = (5)
Les modèles interactionnistes		
French et Kahn (1962) : l'adéquation personne-environnement	(1) L'environnement objectif du travail ; (2) L'environnement subjectif du travail ; (3) Les caractéristiques de la personne (Valeurs, personnalité...); (4) L'environnement extra-professionnel	Évaluation de l'adéquation entre (1) et (2) ± Soutien ou aggravation de (3) et (4).
Karasek (1989) Karasek & Theorell, (1990) : Le modèle « Demande/contrôle »	(1) Les exigences physiques et psychologiques de la tâche ; (2) L'autonomie de la tâche ; (3) Le contrôle de la tâche ; (4) Support social ;	(1) ↗ + (2) ↘ + (3) ↘ + (4) ↘
Karasek (1989-1990) repris par Hellemans et Karnas (1999) : Le modèle « Demande/contrôle »	(1) La latitude de décision ; (2) L'apprentissage ; (3) La pression du temps ; (4) Le dérangement ; (5) Le soutien social du supérieur ; (6) Le soutien social des collègues.	Stress perçu ↗ ⇒ (1, 2, 5, 6) ↘ (3, 4) ↗
Siegrist (1996) : Le modèle « Déséquilibre Efforts/Récompenses »	(1) Efforts : Les exigences de l'emploi (Responsabilité, charge de travail, insécurité...); (2) Récompenses : Réciprocité sociale (perspective d'évolution...); (3) Dimension personnelle ; (4) Réactions psychologiques et émotionnelles pathologiques.	(1) ↗ + (2) ↘ ⇒ (4)
Hobfoll (1989) Demrouti et al., (2001) Schaufeli et Bakker (2004) : Le modèle Demandes/Ressources au travail	(1) Les ressources propres ; (2) Les exigences au travail ; (3) Stratégies de performance-protection ; (4) Engagement au travail ; (5) Désengagement au travail (cynisme) ; (6) Problèmes de santé.	(1) + (3) < (2) ⇒ (5) (6)
Salanova et al., (2011) : Le modèle Ressources-Expériences-Demandes	(1) Les exigences au travail ; (2) Les ressources au travail ; (3) Les ressources personnelles : Force d'évaluation désignée par l'auto-efficacité).	((1) > (2)) <= (3)
Les modèles transactionnels		
Folkman et Lazarus (1984) : Le modèle transactionnel	(1) Les exigences des facteurs environnementaux ; (2) Ressources personnelles ; (3) L'évaluation de la menace ; (4) Stratégies de coping ;	(3) (1) + (3) (2) / (1) ⇒ (4)
Mackay et Cooper (1987) : Le modèle transactionnel de Mackay et Cooper	(1) Les demandes internes : ambition, rigueur... ; (2) Les ressources internes : capacité physique, habileté, expériences... ; (3) Les demandes externes : production, qualité... ; (4) Les ressources externes : machine, outils, assistance... ; (5) L'évaluation ; (6) Le processus du coping.	(1) # (2) et (3) # (4) <= (5) ⇒ (6)
Autres modèles		
Katz et Kahn (1966) : Le modèle de la séquence de rôle :	(1) Émetteur de rôle ; (2) Attentes de rôle : <i>évaluation du rôle exercé</i> ; (3) Rôle émis ; (4) Récepteur de rôle ; (5) Rôle reçu : <i>évaluation du rôle émis</i> ; (6) Rôle exercé.	Conflits de rôles

Hackman et Oldham (1975) : Le modèle des caractéristiques du travail	(1) Le travail doit être valorisant pour susciter l'intérêt ; (2) L'autonomie sentie par la responsabilisation aux résultats ; (3) Le droit à l'information sur les résultats.	Désintéressement + dépendance + absence de Feedback
Warr (1987) : Le modèle vitaminé	(1) les caractéristiques extrinsèques du travail ; (2) Les caractéristiques intrinsèques du travail ; (3) Le dosage des caractéristiques du travail ; (4) L'effet des caractéristiques du travail.	Absence de (1) et (2) ; Présence de (1) et (2) avec (3) excessif ⇒ (4) négatif.
Boudrias et al., (2012) : Le modèle prévisionnel de la santé psychologique au travail	(1) Santé psychologique : éléments positifs/négatifs ; (2) Les ressources individuelles /psychosociales et organisationnelles (+); (3) Les exigences au travail (-) ; (4) La satisfaction aux besoins (médiatrice).	Absence de (2) et présence de (3); Absence de (4) due principalement aux facteurs organisationnels.
Smith et Smoll (1991) : Le modèle de Smith et Smoll	(1) Les facteurs situationnels : Les demandes, les événements de vie (+) et (-), le soutien social ; (2) Capacité cognitive et physiologique du coping ; (3) L'évaluation de (1) ; (4) Niveau d'adaptation et coping.	Incapacité cognitive du coping et absence de support social (due à la perception).
Swinnen (1997) : Le modèle de l'école Michigan	(1) La variable organisationnelle : la structure, la culture ... ; (2) La variable subjective : l'environnement de travail subjectif (parallèle à (1)) ; (3) Les signaux de stress : les réactions physiques, psychosomatiques, psychiques et comportementales ; (4) Les outputs indésirables dus aux signaux de stress : les maladies, dépressions, accidents et absentéisme... ; (5) Les traits de personnalité ; (6) Le soutien de l'entourage.	Σ des facteurs.
Dejours(1990) : Le modèle de la psychodynamique du travail	(1) Le travail prescrit par l'organisation ; (2) Le travail réel ; (3) Stratagèmes (coping) de contournements de (1).	Écart entre (1) et (2) irréductible par (3).

Source : élaboré par nos soins sur la base d'une revue de littérature.

Devant toutes ces facettes du stress représentées dans chaque modèle, y a-t-il une représentation qui soit cohérente et adaptée aux spécificités du dirigeant de PME? D'autant plus que ces modèles théoriques du stress sont pour la plupart des cas spécialement conçus pour les employés et ne sont pas toujours adaptés aux dirigeants.

Nous insistons dans ce papier sur l'analyse du cas des dirigeants par ce qu'ils sont souvent confrontés à des défis particuliers voire atypiques et à des niveaux de stress plus élevés. Cela est expliqué par leurs responsabilités et la pression qu'ils encaissent due à l'obligation de prise de décisions importantes, de gérer les équipes, de communiquer efficacement et de faire l'adéquation entre le travail et la vie privée, etc. Il serait important dès lors, de cerner cette spécificité en contribuant à la conception d'un méta-modèle explicatif du stress adapté aux dirigeants et compte tenu de leurs besoins et de leur environnement professionnel, lequel est constitué entre autres par des relations de subordinations qui demeurent l'une des causes de stress chez les subordonnés, en subissant la pression de leur hiérarchie.

Soulignons par ailleurs, la question du stress des dirigeants ne préoccupe pas beaucoup les chercheurs et les institutions. La fausse raison est que les dirigeants ne se sentent pas stressés, car ils occupent le sommet de leur organisation et ne rendent compte à personne. Mais cela n'empêche, même si cette catégorie de travailleurs est autonome, elle est exposée à un stress parfois plus grave que celui des salariés et dont la spécificité est difficile à remonter (Lewin-Epstein & Yuchtman-Yaar, 1991 ; Buttner, 1992 ; Clark & Oswald, 1994 ; Letourneaux, 1997 ; Jamal, 1997 ; Andersson, 2008 ; Milczarek et al., 2009 ; Cardon & Patel, 2015 cité par Lechat, 2014).

Les modèles physiologiques (Laborit, 1979; Selye, 1978) ont été développés dans les laboratoires où l'on faisait des expériences sur des cobayes et dont les résultats sont peut-être fiables pour le domaine biologique, mais ne sont pas extrapolables à l'humain d'une manière générale et à l'individu dans l'organisation d'une manière particulière.

Le modèle de Karasek (1989 ; 1990), l'un des modèles interactionnistes les plus connus, n'est pas en mesure de jauger correctement la santé des dirigeants. En fait, ces derniers font face à une très forte pression et jouissent au même temps d'une grande latitude décisionnelle compensatrice (Guignon et al., 2008). Cette situation, compte tenu du privilège de la fixation d'objectifs, de la résolution des problèmes organisationnels et la formulation des stratégies, fait en sorte que les dirigeants sont en possession d'une latitude supérieure à la latitude décisionnelle du modèle de Karasek (Lechat & Torrès, 2016). Au contraire, la vision du modèle vitaminé (Warr, 1989), précise qu'à cause de l'effet curvilinéaire, les individus (subordonnés) possédant une autonomie excessive dans le choix des horaires et des méthodes de travail et dans la prise de décisions risquent de voir leur niveau de stress augmenter (Stiglbauer & Kovacs, 2018).

Le modèle de Siegrist (1996) ne s'adresse pas aux dirigeants dans son analyse des rapports de l'individu au stress. La réciprocité sociale, comme notion fondamentale du modèle, ne concerne pas les dirigeants, car ils travaillent seuls et ne sont pas en mesure d'obtenir ni d'attendre des récompenses de quiconque. Contrairement aux salariés, les dirigeants sont comme des athlètes, ne font pas de limites à leurs efforts (Bournois & Roussillon, 2007) et n'envisagent pas des stratégies de performance-protection des ressources telles que développées par le modèle de Hobfoll (1988 ; 1989 ; 2001). De même, le modèle de l'adéquation Personnes-environnement (French et Kahn, 1962), le modèle des caractéristiques du travail (Hackman & Oldman, 1975), le modèle de la psychodynamique du travail (Dejours, 1990) ainsi que le modèle prévisionnel de la santé psychologique au travail (Boudrias et al., 2012) n'intègrent pas le dirigeant dans leur processus de définitions du stress. Le chef de l'entreprise ne se soucie pas du droit à l'information ni de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Il joue un rôle essentiel dans la création et le maintien de la culture de son entreprise. C'est lui qui dispose des caractéristiques de l'environnement du travail et c'est lui l'émetteur de l'information et le prescripteur des instructions.

À notre sens, le stress du dirigeant peut s'expliquer par la séquence de rôle de Katz et Kahn (1966), car en tant qu'émetteur de rôle, le dirigeant peut entrer en conflit avec les individus pour ne pas avoir reçu le rôle qu'il attendait d'eux (Bollecker & Nobre, 2011). L'appréhension du stress du dirigeant peut aussi se faire via les caractéristiques situationnelles de Smith et Smoll (1991) et les événements de vie positifs et négatifs y sont déterminants (Guillet & Gaël, 2010).

Les autres modèles ont de quoi satisfaire la spécificité que représente le dirigeant de l'entreprise. À commencer par le modèle de l'école Michigan (Swinnen, 1997) qui propose une approche holistique de la gestion du stress, en prenant en compte à la fois les aspects physiques, émotionnels et cognitifs (De Soir et al., 2012). Le modèle Ressources-Expériences-Demandes (Salanova et al., 2011) avec son idée originale de considérer que la santé psychologique dépend, en plus des exigences et des ressources du travail (Karasek, 1989 ; Demrouti, 2001), des ressources personnelles (Del Libano et al., 2012).

Selon le « RED model », les ressources personnelles en général et tout particulièrement l'auto-efficacité au travail constituent l'élément majeur et l'œil de perception des exigences en ressources du travail. Les individus analysent leur environnement social et de travail en termes de niveau d'auto-efficacité au travail (Salanova, Llorente & Vera, 2009, cité par Machado, 2015). Ce sentiment d'auto-efficacité est très prégnant chez les dirigeants, car ils ont cette croyance en leur capacité de réaliser leurs tâches, c'est ce qui accroît leur résilience (Rutter, 1994), l'endurance (Kobasa, 1982) et leur salutogénèse (Antonovsky, 1996). Le modèle transactionnel (Folkman et Lazarus, 1984 ; Mackay et Cooper, 1987) reprend lui aussi l'élément de la perception en mettant en évidence l'importance des perceptions ou des processus cognitifs, dans la survenue de l'état de stress. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui déterminent l'apparition d'un état de stress (avec ses conséquences négatives sur la santé physique et mentale des individus). Ce qui est déterminant, ce sont les perceptions et le vécu de ces événements. Ainsi, ils définissent le stress comme une relation entre la personne et son environnement, évaluée comme tarissant ou excédant ses ressources et

menaçant son bien-être. Cette évaluation n'est rien d'autre que la perception de l'individu, raison pour laquelle il faudra explorer davantage cette perception du stress chez le dirigeant afin de mieux cerner le sens qu'il donne à son propre stress.

Sur la base de ces catégories, nous allons essayer de voir celles qui forment un aspect de définition du stress chez les dirigeants de PME et, le cas échéant, comment elles sont décrites.

Ce faisant, nous avons analysé 164 réponses par questionnaire exprimées par les dirigeants de PME de la région de l'Est du Maroc. Les réponses à la question « comment définissez-vous le stress professionnel ? » nous ont servi à faire un classement pour la perception du stress du dirigeant suivant les catégories ayant été dégagées. La présentation de ces catégories fait l'objet du point suivant.

4. PERCEPTION DU STRESS SELON LES DIRIGEANTS DE PME : LES RÉSULTATS D'UNE ENQUÊTE EXPLORATOIRE

Après élimination des huit (8) réponses non servies correctement ou inexploitables (*je ne sais pas ; non ; Rien*), le nombre valide des réponses retenues a été de cent soixante-quatre (164).

La base de données ainsi constituée a été soumise à l'analyse de contenu. Cette méthode d'analyse de données, que nous avons jugée adaptée au domaine et à la nature de notre recherche, nous a servi d'outil pour rendre plus explicite le contenu des réponses et dégager, d'une quantité abondante de données, un sens utile aux objectifs que nous nous sommes fixés. En pratique, cette analyse s'est déroulée via un tableur où chaque réponse a été classée dans une catégorie. A posteriori, ces catégories ont été utilisées à l'étape de classement par groupe. Ce travail de préparation de la base de données a facilité, dans un premier temps, la mise en valeur des aspects de définition du stress et, dans un second temps, la disposition des statistiques descriptives nécessaires à l'interprétation.

Les réponses des dirigeants sur leur définition du stress professionnel ont été triées suivant sept aspects, à savoir : la valence (Négative, positive ou neutre), la présence ou non du déni du stress, l'allusion à la stratégie de coping mise en place, l'énoncé des facteurs ou des stressseurs, la relation aux conséquences du stress, l'assimilation à des notions considérées comme synonymes du stress et l'expression de l'émotion.

Tableau 3 : Statistiques des résultats des définitions par triage à sept aspects

Aspect de définition	Caractéristique	Les observations		Total (164=100%)
Valence	Négative	148	90,24%	164
	Positive	3	1,83%	
	Neutre	13	7,93%	
Déni	Oui	17	10,37%	164
	Non	147	89,63%	
Coping	Oui	18	10,98%	164
	non	146	89,02%	
Facteurs	Oui	72	43,90%	164

	Non	92	56,10%	
Conséquences	Oui	58	35,37%	164
	Non	106	64,63%	
Synonyme- Assimilation	Oui	75	45,73%	164
	Non	89	54,27%	
Emotions	Oui	50	30,49%	164
	Non	114	69,51%	

Source : élaboré sur la base de l'analyse des résultats de notre étude.

La plupart (90%) des dirigeants ont exprimés une valence négative quand ils définissent le stress qu'ils vivent au travail. Le reste des dirigeants n'a pas exprimé cette répulsion, mais plutôt ils sont restés neutres (7.93%) et n'en ont été que rarement attirés (1.83%). Parmi les seize (16) dirigeants n'ayant pas exprimé de valence négative, onze (11) dirigeants ayant fait preuve du déni du stress.

La majorité (89%) des dirigeants ont perçu leur stress à travers leurs réactions et réponses faites quand ils sont stressés. Plus que la moitié (56,10%) ont évoqué des facteurs ou des stressseurs pour exprimer leurs stress. En revanche, moins de la moitié (35,37%) des dirigeants interrogés ont fait allusion aux conséquences vécues pour définir leur stress, sinon (45,73%) ont recouru à d'autres assimilations synonymiques pour exprimer leur stress professionnel. Il en va de même pour l'assimilation émotionnelle qui reste très présente dans les réponses des dirigeants pour définir le stress.

Valence :

La plupart, soit plus de 90% des dirigeants, ont perçu le stress sous la valence négative. Presque 8% des dirigeants ont été neutres (c'est-à-dire n'ont exprimé ni une valence positive ni négative) dans leur vision vis-à-vis du stress professionnel. Le caractère positif du stress a été souligné par trois (3) dirigeants l'ayant défini comme : « chose normale », « source d'apprentissage » et « motivation ».

Déni :

À l'ordre de 10% des dirigeants questionnés, le stress a été évoqué sans exprimer aucune réalité provoquée par celui-ci. Certains (6) ont attribué le stress à l'environnement, un de ses éléments constitutifs, d'autres (4) rejoignant cette idée ont, en plus, qualifié le stress de normal. Dans la plupart des cas, il a été décrit positivement telle qu'une source d'apprentissage (1), de motivation (1) et le prix à payer pour réussir. En revanche, dans d'autres cas, il a été négativement décrit comme la conséquence de l'absence des résultats (1) malgré le travail fourni ou le fait de se sous-estimer (1) et encore le fait de perdre le vécu du moment présent pour cause d'affaires liées au passé ou aux soucis futurs. Tout dépend de la réaction (coping) entreprise avec le stress.

Tableau 4: Les observations du déni chez les dirigeants

Valeurs	Observations
Composante de l'environnement	6
Normal	4
Prix de la réussite	2
Source d'apprentissage	1
Travailler sans résultats	1

Source de motivation	1
Ne pas vivre le présent	1
Sous-estimation	1
Total	17

Source: élaboré sur la base de l'analyse des résultats de notre étude.

Coping :

En fait, dix-huit (18) dirigeants sur 164, soit 11%, ont évoqué leurs manières de réagir dans leur définition du stress. La compétence et le savoir-faire liés à la gestion des situations et des problèmes de l'entreprise ont représenté la stratégie de coping la plus citée par les dirigeants interrogés, suivie de la stratégie d'affrontement du problème, du combat et de la réaction rapide. Ensuite la stratégie de l'acceptation du stress, de la patience, de l'agilité organisationnelle et de la prévention. En dernier lieu, les partisans de la stratégie de la fuite et le contournement des problèmes, de l'ignorance des conséquences et de l'absence de planification.

Tableau 5: Les observations du coping exprimé chez les dirigeants

Valeurs	Les stratégies de coping ¹	Observations
<i>Savoir gérer et vivre avec le stress</i>	Vivre avec le stress	1
	Savoir gérer	3
<i>Savoir gérer</i>	Savoir gérer	
<i>Compétences appropriées et combatives</i>	Savoir gérer	3
	Affrontement	
<i>Ne pas s'y échapper</i>	Affrontement	3
<i>Affronter et sortir indemne du problème</i>	Affrontement	1
	Minimisation des dégâts	
<i>La patience</i>	La patience	2
<i>La patience</i>	La patience	
<i>Fuir le problème et ignorer les conséquences</i>	Fuite du problème	1
	Ignorance des conséquences	1
<i>Contourner les problèmes de l'environnement par les changements organisationnels</i>	Contournement	1
	Agilité organisationnelle	1
<i>Prendre du recul</i>	Prendre du recul	1
<i>Ne pas tout planifier</i>	Ne pas tout planifier	1
<i>Réactivité rapide</i>	Réactivité rapide	1
<i>Faire du sport</i>	Faire du sport	1
<i>Contrôler et prévenir à l'avance par l'organisation et la gestion du temps</i>	Contrôle	1
	Prévention	1
	L'organisation	1
	Gestion du temps	1
<i>Gestion des priorités</i>	Gestion des priorités	1

Source: élaboré sur la base de l'analyse des résultats de notre étude.

Facteurs de stress :

Ce qui provoque également les réactions chez les dirigeants, ce sont les stressés subis. Ces derniers sont très souvent rappelés par les dirigeants dans leurs définitions du stress. Presque la moitié des dirigeants, à savoir 43.90%, ont perçu leur stress à travers les facteurs qui les stressent.

¹ Les couleurs sont utilisées pour regrouper les stratégies qui sont identiques ou pouvant s'assimiler en tant que tel.

Tableau 6: Les stressseurs professionnels définissant le stress chez les dirigeants

Facteurs	Familles de facteurs	Observations en %
<i>Les exigences au travail (10)</i>	Les exigences au travail	23%
<i>La pression au travail (9)</i>		
<i>La charge de travail (1)</i>		
<i>Perte de contrôle du cours normal du travail- Sentiment de perte de contrôle (3)</i>	Gestion courante	15%
<i>Les engagements-les rendez-vous - Les engagements à très court terme- La tenue des engagements (3)</i>		
<i>La gestion du temps - Je fais tout en même temps (2)</i>		
<i>Les tâches du quotidien</i>		
<i>Non-respect des rendez-vous</i>		
<i>Refaire le travail - la routine</i>		
<i>La mauvaise gestion</i>		
<i>Le micro-management</i>	L'environnement de travail	9%
<i>Le désordre dans l'environnement de travail</i>		
<i>Les pannes sur les plateformes dématérialisées</i>		
<i>Population moins consciente du numérique</i>		
<i>La bureaucratie</i>		
<i>L'inconnu - Les imprévus (2)</i>		
<i>La multiplication des outils de travail numériques</i>		
<i>Manque de repos</i>	Personnel	8%
<i>Inadéquation entre la vie privée et la vie professionnelle</i>		
<i>Les conditions instaurées par la famille</i>		
<i>L'absence de confiance</i>		
<i>Les réactions nerveuses</i>		
<i>Se préoccuper par le futur et le passé</i>		
<i>La perception de la personne</i>	Relation client	8%
<i>Manque de confiance en soi</i>		
<i>Traiter avec un client dans certaines situations- Tenir ma parole avec les clients - Problèmes client- L'indiscipline de certains clients- Le manque de respect par certains clients (5)</i>	Relation client	8%
<i>La satisfaction de la clientèle -L'insatisfaction du client (2)</i>		
<i>La non-atteinte d'objectifs - Manque de résultats (2)</i>	Résultats/Stratégie	7%
<i>Écart entre l'attendu et le prévu (2)</i>		
<i>La poursuite des objectifs</i>		
<i>La perte de produit</i>	La coordination	6%
<i>La communication défaillante ou inexistante - Les problèmes de communication avec les intervenants (2)</i>		
<i>La coordination avec les intervenants</i>		
<i>Je suis tout le temps au téléphone</i>		
<i>Conflits</i>		
<i>Irrésolution des problèmes-accumulation des problèmes</i>	Gestion des problèmes	6%
<i>Indécision suite aux incertitudes</i>		
<i>Les difficultés professionnelles</i>		
<i>Problèmes de gestion</i>		
<i>Contrariété</i>		
<i>Les retards ou les ruptures des paiements- Les retards de paiements (2)</i>	Gestion de la trésorerie	7%
<i>Les créances- Recouvrer les créances (2)</i>		
<i>Honorer les dettes</i>		
<i>Les capacités financières</i>		
<i>Inachèvement des travaux</i>	Exécution des tâches	3%

<i>Accomplir les tâches au moment souhaité</i>		
<i>Perte de contrôle suite à la délégation</i>		
<i>Les problèmes avec les employés (3)</i>	Relation employés	3%
<i>Non-livraison des marchandises</i>	Relation fournisseur	3%
<i>Problèmes avec les fournisseurs</i>		
<i>L'insuffisance du temps-Les journées de congé</i>	Le manque de ressources	2%
<i>Manque de ressources</i>		

Source: élaboré sur la base de l'analyse des résultats de notre étude.

Parmi ces facteurs, il ya lieu de citer d'abord, les exigences au travail qui forment le type de facteurs le plus observé chez les dirigeants. Ensuite, les facteurs relevant de la gestion courante c'est-à-dire les tracas du quotidien, les engagements à court terme, et le contrôle des exécutions du travail. Par la suite, la bureaucratie, le désordre et les changements qui multiplient la dégradation des caractéristiques de l'environnement du travail ennuyeuses pour les dirigeants. S'ajoute à cela le volet personnel, qui selon (7) sept dirigeants, intervient dans la définition de leur stress en citant par exemple : le manque de confiance en soi et dans l'autre, les réactions nerveuses, et les conditions instaurées par la famille. À la même fréquence, la relation avec les clients compte aussi parmi les facteurs intervenant dans le stress des dirigeants. Les difficultés liées à la gestion stratégique et la gestion de la trésorerie observées chez six (6) dirigeants font aussi partie intégrante de leur stress. Chez cinq (5) dirigeants, la gestion des problèmes et ou les contraintes de la coordination au sein de l'entreprise constituent pour eux la cause centrale de leur stress. En dernier lieu, les facteurs tels que la relation avec les employés, la relation avec les fournisseurs, l'exécution des tâches et l'allocation des ressources représentent eux aussi une cause faiblement observée (de 2 à 3 dirigeants) dans les définitions de stress.

Conséquences :

Les causes mènent aux conséquences, et le stress s'avère parfois un coup dur encaissé par les dirigeants. En fait, plus que le tiers des dirigeants questionnés (35.37%) ont défini leur stress en fonction de ce qu'il leur cause comme conséquences. Afin de faciliter la lecture, les résultats représentés dans le tableau ci-dessous sont classés par famille de conséquences et mis sous forme de nuages de mots.

Tableau 7: Les conséquences du stress évoquées dans la définition des dirigeants

Les conséquences observées	Famille de conséquences
	<p>Individuel (82%)</p>
	<p>Organisationnel (18%)</p>

Source: élaboré sur la base de l'analyse des résultats de notre étude.

La plupart (82%) des conséquences qui ont été énoncées par les dirigeants ont été qualifiées d'individuelles, contre 18% du reste des conséquences ont été considérées comme organisationnelles. Ces dernières peuvent être résumées en trois principales conséquences à savoir : la non-résolution des problèmes, la perte de contrôle sur son entreprise et l'indécision.

Assimilations :

À peu près la moitié des dirigeants (75 sur 164) soit 45.73% ont assimilé leur stress à d'autres notions qu'ils ont considérées comme synonymes du stress. Le tableau suivant regroupe l'ensemble des assimilations dont les dirigeants ont fait usage pour définir le stress :

Figure 1: Les assimilations que font les dirigeants de leur stress professionnel

Source: élaboré sur la base de l'analyse des résultats de notre étude.

Plus d'un un tiers (30.49%) des dirigeants ont défini leur stress professionnel en exprimant différentes émotions qu'ils considèrent liées à leur stress.

En revanche, sept (7) réponses sur 164 seulement que nous avons retenues comme étant des définitions appropriées ou qui peuvent être qualifiées de définitions avoisinant les définitions adoptées par les auteurs du stress professionnel.

5. DYNAMIQUE DU STRESS DU DIRIGEANT

Afin d'examiner la perception qu'ont les dirigeants sur leur stress, nous avons listé l'ensemble des variables recensées à travers les modèles théoriques du stress. Puis nous les avons classées selon leur type.

Le tableau suivant retrace le classement des différentes variables agissant sur le stress.

Tableau 8: Les variables agissant sur le stress d'après une revue de littérature

Type de variables	Catégorie	Variables agissant sur le stress
Facteurs de stress	Les exigences du travail/environnement	1-Les exigences physiques et psychologiques de la tâche (Karasek & Theorell, 1990) ; Le travail prescrit par l'organisation (Dejours, 1990) ; Les Efforts : Les exigences de l'emploi (Responsabilité, charge de travail, insécurité...) (Siegrist, 1996); les exigences au travail (Hobfoll, 1989; Salanova, Llorente & Vera, 2009) ; les exigences des facteurs environnementaux (Folkman & Lazarus, 1984); les exigences au travail (Boudrias et al., 2012); les demandes externes : production, qualité... (Mackay & Cooper, 1987) ;
	Attentes de rôle	2-Attentes de rôle : <i>évaluation du rôle exercé</i> (Katz & Kahn, 1966) ; Rôle émis (Katz & Kahn, 1966) ; Rôle exercé (Katz & Kahn, 1966) ;
	Autres :	3-Autres : -Les agressions de l'environnement (Selye, 1976 ; Laborit, 1979) ; - L'environnement objectif du travail (French & Kahn, 1962) ; -Les facteurs situationnels : Les demandes, les événements de vie négatifs (Smith & Smoll, 1991); -Engagement au travail (Hobfoll, 1989) ; - La pression du temps (Hellemans & Karnas, 1999); - Le dérangement (Hellemans & Karnas, 1999);
Eléments d'aggravation / modération du stress	Liés à la personne	1-Les caractéristiques de la personne (French et Kahn, 1962) ; Ressources personnelles (Folkman & Lazarus, 1984) ; les traits de personnalité (Swinnen, 1997) ; La dimension personnelle (Siegrist, 1996) ; les ressources propres (Hobfoll, 1989) ; les ressources internes : capacité physique, habileté, expériences... (Mackay & Cooper, 1987) ; les ressources individuelles /psychosociales et organisationnelles (+) (Boudrias et al., 2012) ; les demandes internes : ambition, rigueur...(Mackay & Cooper, 1987) ; la résilience (Rutter, 1994), endurance (Kobasa, 1979) et la salutogénèse (Antonovsky, 1990) ;
	Le support social	2-Le support social (Karasek & Theorell, 1990 ; Hellemans & Karnas, 1999 ; Hellemans & Karnas, 1999 ; Swinnen, 1997 ; Smith & Smoll, 1991) ; Réciprocité sociale : Récompenses par l'évolution... (Siegrist, 1996) ;

	Les ressources au travail	3-Les ressources au travail (Salanova, Llorente & Vera, 2009) ; les ressources externes : machine, outils, assistance... (Mackay & Cooper, 1987) ; les caractéristiques extrinsèques et intrinsèques du travail (Warr, 1987) ; La variable organisationnelle : la structure, la culture ... (Swinnen, 1997) ; L'intérêt suscité par la valeur du travail (Hackman & Oldham, 1975) ; L'autonomie de la tâche (Karasek & Theorell, 1990) ; Le contrôle de la tâche (Karasek & Theorell, 1990) ; L'apprentissage (Hellemans et Karnas, 1999) ; L'autonomie sentie par la responsabilisation aux résultats (Hackman & Oldham, 1975); La latitude de décision (Hellemans & Karnas, 1999); Le droit à l'information sur les résultats (Hackman & Oldham, 1975); Le dosage des caractéristiques du travail (Warr, 1987);
	Autres	4-Autres : -L'environnement extra-professionnel (French et Kahn, 1962) ; -La satisfaction aux besoins (Boudrias et al., 2012) ; -Les événements de vie positifs (Smith & Smoll, 1991) ;
Evaluation cognitive du stress	Le travail subjectif	1-Le travail réel (Dejours, 1990) ; L'environnement subjectif du travail (French et Kahn, 1962) ; L'environnement de travail évalué subjectivement (Swinnen, 1997) ; Le Rôle reçu : évaluation du rôle émis (Katz & Kahn, 1966) ;
	Évaluation	2-L'évaluation de la menace (Folkman & Lazarus, 1984); L'évaluation (Mackay & Cooper, 1987) ; L'évaluation des facteurs situationnels (Smith & Smoll, 1991); La force d'évaluation personnelle ou l'auto-efficacité (Salanova, Llorente & Vera, 2009) ;
	Capacité du coping	3- Capacité cognitive et physiologique du coping (Smith & Smoll, 1991); L'incapacité de fuir (Laborit, 1979) ;
Coping	Les réponses et types de stratégies	1-Les réponses spécifiques et non spécifiques (Selye, 1976 ; Laborit, 1979) ; 2- Stratégies de coping (Folkman & Lazarus, 1984); Le processus du coping (Mackay & Cooper, 1987) ; les stratagèmes de contournements du travail prescrit (Dejours, 1990) ; les stratégies de performance-protection (Hobfoll, 1989); Niveau d'adaptation et coping (Smith & Smoll, 1991) ;
Conséquence du stress	Les réactions	1-Réactions psychologiques et émotionnelles pathologiques (Siegrist, 1996) ; les signaux de stress : les réactions physiques, psychosomatiques, psychiques et comportementales (Swinnen, 1997) ;
	Les problèmes de santé	2-Problèmes de santé (Hobfoll, 1989) ; les outputs indésirables dus aux signaux de stress : les maladies, dépressions, accidents et absentéisme... (Swinnen, 1997) ;
	Les effets organisationnels	3-L'effet des caractéristiques du travail (Warr, 1987); Désengagement au travail (cynisme) (Hobfoll, 1989) ; L'inhibition de l'action (Laborit, 1979);

Source: élaboré par nos soins sur la base d'une revue de la littérature.

Il ressort de cette synthèse des modèles théoriques que le phénomène du stress est une dynamique processuelle qui débute par l'agent agresseur (les causes) jusqu'aux conséquences. À leur tour, les conséquences influencent de nouveau l'espace professionnel et ainsi de suite, la boucle se perpétue. Le schéma ci-dessous reprend en détail les composantes de cette dynamique processuelle du stress qui fait interagir trois majeures parties : l'environnement, l'organisation et l'individu. La concurrence et les exigences de l'environnement pèsent lourdement sur l'organisation. Une contingence dictant, entre autres, le niveau compétitif requis de performance, et de cela, résultent certaines règles d'organisation, notamment l'organisation du travail (le travail prescrit, Dejours, 1990 ; l'attente de rôles, Katz & Kahn, 1966). La configuration conséquente anime chez l'individu une évaluation cognitive. Celle-ci ne le laisse pas indifférent ni envers les situations sociales (les ressources disponibles ; support...) ni envers les situations de travail (les exigences au travail, les événements de vie). L'évaluation débouche sur la mise en place des stratégies de coping, lesquelles provoquent et des réactions individuelles et des réactions organisationnelles.

Figure 2: Schéma de la dynamique du stress professionnel

Source: élaboré par nos soins sur la base d'une synthèse de la littérature.

Comme nous pouvons le constater au niveau des réponses des dirigeants, leurs manières de percevoir le stress se rallient à cette même dynamique du stress. Quand ils n'affichent pas une posture du déni de leur propre stress, ils évoquent pareillement les facteurs de stress, les stratégies de coping, et les conséquences, généralement dans une valence négative.

Les exigences au travail forment le type de facteurs le plus observé chez les dirigeants, suivi des facteurs relevant de la gestion courante à titre illustratif : les tracas du quotidien, les engagements à court terme, et le contrôle des exécutions au travail. Les dirigeants avancent aussi en troisième lieu des éléments qui causent la dégradation de l'environnement du travail comme le désordre et la bureaucratie.

Les conséquences énoncées par les dirigeants sont à plus de 80% individuelles, et à moins de 20% organisationnelles. Les conséquences individuelles relèvent de la santé mentale et physique des dirigeants. À l’opposé, les conséquences organisationnelles ont généralement un lien avec la non-résolution des problèmes, la perte de contrôle sur son entreprise et la difficulté de prise de décision.

Le déni du stress chez 10% des dirigeants est distingué par le fait qu’ils n’expriment aucune réalité vécue ou provoquée par le stress professionnel. Ils en parlent sans en être concernés. Certains l’attribuent à l’environnement, d’autres le qualifient de normal, si ce n’est parfois, ils le décrivent positivement. Dans de telles situations, le stress serait une source d’apprentissage et de motivation et le prix de la réussite. Au contraire, il est aussi négativement décrit comme la conséquence de l’absence des résultats compte tenu d’un travail fourni ou le fait de perdre confiance en se sous-estimant. La perception des dirigeants dépend de la réaction (coping) entreprise avec le stress.

Figure 3: Dynamique du stress des dirigeants

Source : élaboré par nos soins sur la base des résultats de l’étude.

Dans notre cas, la compétence et le savoir-faire liés à la gestion des situations et des problèmes de l’entreprise consistent en la stratégie de coping la plus citée par les dirigeants interrogés. Suivie par la stratégie d’affrontement du problème, du combat et de la réaction rapide. Ensuite la stratégie de l’acceptation du stress, de la patience, de l’agilité organisationnelle et de la prévention. Les partisans de la stratégie de la fuite et le contournement des problèmes, de l’ignorance des conséquences et de l’absence de planification ne sont que rarement observés.

De même, moins nombreux sont les dirigeants ayant exprimé exactement ce qu’est le stress professionnel. Sur 164 réponses, seulement 7 dirigeants semblent être conscients de la définition formelle du stress professionnel ou en évoquent le sens approximatif. Les verbatims suivants en sont des illustrations. Dans le premier exemple, le stress est défini par « ... une réaction émotionnelle suite à un événement » (Dirigeant 1) ; « c’est une réaction psychologique et physiologique d’une difficulté à faire face à des pressions » (Dirigeant 2). Le troisième reprend le terme «... charge mentale qui se met en route lorsqu’on estime que tenir ses engagements est un objectif difficile à atteindre, mais qu’on est résolu à y faire face » (Dirigeant 3). Le quatrième et le cinquième s’entendent à dire que le stress est un «...déséquilibre entre ce qui est demandé de faire dans le cadre professionnel et les ressources dont nous disposons pour y répondre » (Dirigeant 4 et 5). Le sixième souligne un « ...dépassement de nos capacités à gérer les situations »

(Dirigeant 6). Le dernier, quant à lui, assimile le stress à de l'anxiété intense « ...résultante du poids des responsabilités et des efforts déployés pour réaliser le travail demandé » (Dirigeant 7). Plusieurs autres dirigeants (75 sur 164) soit 45.73% expriment des assimilations variées de leur stress à d'autres notions qu'ils considèrent comme synonymes du stress. Voici les dix (10) assimilations parmi vingt (20) les plus évoquées chez les dirigeants comme apparentes à leur stress : le malaise, la difficulté, la pression, l'incompétence et ou l'incapacité, la maladie, la fatigue, la nervosité, le souci, l'incertain, la perte d'horizon et la non-résolution.

6. CONCLUSION

Ce papier avait comme ambition de réduire l'incertitude qui entoure la notion du stress professionnel, avec un penchement sur le cas des dirigeants de PME. Cet objectif a suscité une double analyse, de prime abord théorique, par une réflexion lexicale auprès des modèles de stress, puis empirique par l'exploration du jargon utilisé par les dirigeants de PME dans leur perception du stress.

La lecture des 17 modèles de stress recensés informe que les plus adaptés aux spécificités du dirigeant sont les modèles qui donnent fondamentalement l'importance à l'aspect individuel.

Parmi lesquels, le modèle de l'école Michigan (Swinnen, 1997) avec son approche holistique de la gestion du stress qui prend en compte à la fois les aspects physiques, émotionnels et cognitifs. Aussi, le modèle Ressources-Expériences-Demandes (Salanova, Llorente & Vera, 2009; Salanova, Cifre, Martinez & Llorente, 2011) qui considère que la santé psychologique dépend en plus, des exigences et des ressources au travail (Karasek, 1989 ; Demrouti, 2001), des ressources personnelles (Del Libano et al., 2012), et tout particulièrement l'auto-efficacité au travail. Celle-ci constitue l'élément permettant l'évaluation des exigences en ressources du travail (Salanova, Llorente & Vera, 2009, cité par Machado, 2015). En fait, les dirigeants s'emparent de ce sentiment d'auto-efficacité, car ils ont cette croyance en leur capacité de réaliser leurs tâches, ce qui accroît leur résilience (Rutter, 1994), leur endurance (Kobasa, 1979) et leur salutogenèse (Antonovsky, 1990). Pareillement, le modèle transactionnel (Folkman et Lazarus, 1984 ; Mackay et Cooper, 1987), mettant en évidence l'importance des perceptions ou des processus cognitifs, dans la survenue de l'état de stress.

La lecture synthétique des modèles de stress au travail forme un schéma processuel d'une dynamique générale du stress professionnel. Le constat à travers la synthèse des réponses des dirigeants est que leurs manières de percevoir le stress se rallient à cette même dynamique du stress dont les fragments sont évoqués séparément. Les facteurs de stress, les stratégies de coping, et les conséquences du stress, chaque dirigeant évoque ce qui lui est propre à moins qu'il ne fasse preuve du déni de son stress.

D'une manière générale, les exigences au travail forment le type de facteurs les plus observés chez les dirigeants, suivis par les facteurs relevant des tracas du quotidien, des engagements à court terme, et du contrôle des exécutions au travail. Les dirigeants se soucient également de la dégradation du climat du travail et arguent l'exemple du désordre et la bureaucratie, etc. La plupart des conséquences du stress énoncées relèvent de la santé mentale et physique des dirigeants. Les conséquences organisationnelles ont un lien avec la non-résolution des problèmes, la perte de contrôle sur l'entreprise et la difficulté de prise de décision.

Dans certains cas, les dirigeants n'expriment aucune réalité vécue ou provoquée par le stress professionnel ou ils en parlent sans donner l'allure d'être concernés par ce stress.

Certains l'associent à l'environnement, d'autres préfèrent parler d'un stress dit « normal », voire carrément le décrivent positivement. Dans un tel cas de figure, le stress serait une source d'apprentissage et de motivation et le prix de la réussite. Cependant, il est aussi négativement décrit comme la conséquence de l'absence des résultats compte tenu d'un travail fourni ou le fait de perdre confiance en se sous-estimant.

D'une réponse à une autre, les visions changent et la perception des dirigeants influence la stratégie de coping entreprise avec le stress.

Le questionnaire est un outil pratique pour la collecte de données, mais ne permet pas l'exploration de certains propos émotionnels ou encore de déchiffrer le phénomène du déni chez les dirigeants. Probablement, les entretiens avec l'observation systématique et continue peuvent s'avérer efficaces pour cerner amplement ce phénomène et mieux aider à remonter la spécificité du stress chez les dirigeants.

BIBLIOGRAPHIE

- Alderson, M. (2004). La psychodynamique du travail : Objet, considérations épistémologiques, concepts et prémisses théoriques 1. *Santé mentale au Québec*, 29(1), 243-260. <https://www.erudit.org/en/journals/smq/2004-v29-n1-smq755/008833ar/abstract/>
- Althaus, V., Kop, J.-L., & Grosjean, V. (2013). Critical review of theoretical models linking work environment, stress and health : Towards a meta-model. *Le travail humain*, 76(2), 81-103. <https://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2013-2-page-81.htmUR>
- Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. *Health promotion international*, 11(1), 11-18. <https://academic.oup.com/heapro/article-abstract/11/1/11/582748>
- Bollecker, G., & Nobre, T. (2011). *Les conflits de rôle, une conséquence des paradoxes qui s'exercent sur l'organisation : Le cas d'une organisation de service public évoluant vers le modèle marchand* [Communication]. XXème Conférence de l'AIMS., Nantes France. <https://www.strategie-aims.com/conferences/4-xxeme-conference-de-l-aims/communications/1223-les-conflits-de-role-une- consequence-des-paradoxes-qui-sexercent-sur-lorganisation-le-cas-dune-organisation-de-service-public-evoluant-vers-le-modele-marchand/download>
- Boudrias, J. B., Desrumaux, P., Hatier, D., Ntsame Sima, M., & Bouterfas, N. (2012). *Vérification de la généralisation d'un modèle prédictif de la santé psychologique au travail à partir d'échantillons d'enseignants québécois et français*. [Communication]. 17e congrès de l'association Internationale de psychologie de langue française, Lyon France.
- Bournois, F., & Roussillon, S. (2007). Les dirigeants et leur capital santé. In F. Bournois, J. Duval-Hamel, & J.-L. Scaringella, *Comités exécutifs : Voyage au coeur de la dirigeance* (p. 207-211). Eyrolles. <https://hal.science/hal-02298085>
- Chanlat, J.-F. (1999). Nouveaux modes de gestion, stress professionnel et santé au travail. In I. Brunstein, *L'Homme à l'échine pliée : Réflexion sur le stress professionnel* (p. 204). Desclée de Brouwer.
- Chapelle, F. (2018). 16. Modèle de Karasek. In F. Chapelle (Éd.), *Risques psychosociaux et Qualité de Vie au Travail* (p. 107-112). Dunod. <https://doi.org/10.3917/dunod.chape.2018.01.0107>
- Davezies, P. (2001). Le stress au travail : Entre savoirs scientifiques et débat social. *Performances, Stratégies et Facteur Humain*, 4-7(1), 11. http://www.afresc.org/IMG/pdf/Le_stress_au_travail.pdf
- De Soir, E., Daubechies, F., & Steene, P. V. den. (2012). *Stress et trauma dans les services de police et de secours*. Maklu.
- Dejours, C. (1993). *Travail : Usure Mentale. Essai De Psychopathologie Du Travail, Reédition 1993* (Nouv éd. augm édition). Bayard.
- Del Líbano, M., Llorens, S., Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2012). About the dark and bright sides of self-efficacy : Workaholism and work engagement. *The Spanish journal of psychology*, 15(2), 688-701. <https://www.cambridge.org/core/journals/spanish-journal-of-psychology/article/about-the-dark-and-bright-sides-of-selfefficacy-workaholism-and-work-engagement/5B62B3D411EFAD45E7B9B878DE05A6A6>

-
- Durat, L., & Bartoli, A. (2014). La face cachée des risques psycho-sociaux : Pour une requalification managériale et organisationnelle. *Gestion et management public*, 3/1(3), 17-43. <https://doi.org/10.3917/gmp.031.0017>
- France Travail. (2020). *La théorie des caractéristiques des emplois de Hackman et Oldham* [Gouvernemental]. FRANCETRAVAIL.FR.
<https://www.francetravail.fr/employeur/des-conseils-pour-gerer-vos-ress/qvt-bien-etre-salaries/la-theorie-des-caracteristiques.html>
- Grebot, E. (2010). Coping, styles défensifs et dépersonnalisation de la relation soignante d'urgence. *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 168(9), 686-691. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2010.03.018>
- Guignon, N., Bué, J., Coutrot, T., & Sandret, N. (2008). Les facteurs de risques psychosociaux au travail. Une approche quantitative par l'enquête Sumer. *Revue française des affaires sociales*, 2-3, 45-70. <https://doi.org/10.3917/rfas.082.0045>
- Guillet, L. (2012). *Stress, modèles et application* (Vol. 9). De boeck.
[https://psychaanalyse.com/pdf/STRESS%20MODELES%20ET%20APPLICATION%20\(%208%20Pages%20-%2049%20Ko\).pdf](https://psychaanalyse.com/pdf/STRESS%20MODELES%20ET%20APPLICATION%20(%208%20Pages%20-%2049%20Ko).pdf)
- Guillet, L., & Gaëli, M. (2010). *Évaluation du stress en situation de survie : Fonctionnement cognitif et personnalité*. (p. 39) [Etude]. L'Université de Bretagne et L'Institut Maritime de Prévention.
- Guillet, L., & Hermand, D. (2006). Critique de la mesure du stress. *L'Année psychologique*, 106, 129-164. <https://hal.science/hal-00755690>
- Hellemans, C. (2008). Le modèle cognitif de gestion du stress et ses implications pragmatiques. In S. Berjot & B. Paty (Éds.), *Stress, Santé & Société: Vol. 4: Stress et faire face aux menaces de l'identité et du soi* (p. 33-64). Editions et Presses Universitaires de Reims.
https://www.academia.edu/download/43352773/2008_PUR_modele_stress_coping.pdf
- Hobfoll, S. E. (2002). Social and Psychological Resources and Adaptation. *Review of General Psychology*, 6(4), 307-324.
<https://doi.org/10.1037/1089-2680.6.4.307>
- Karasek, R., & Theorell, T. (1992). *Healthy work : Stress, productivity and the reconstruction of working life*. Basic Books.
- Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Puccetti, M. C. (1982). Personality and exercise as buffers in the stress-illness relationship. *Journal of Behavioral Medicine*, 5(4), 391-404. <https://doi.org/10.1007/BF00845369>
- Laborit, H. (1979). *L'inhibition de l'action*. Masson et Presses de l'Université de Montréal.
- Lancry, A. (2007). Incertitude Et Stress. *Le Travail Humain*, 70(3), 289-305. <https://www.jstor.org/stable/23883966>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
- Lechat, T. (2014). *Les événements stressants et satisfaisants de l'activité entrepreneuriale et leur impact sur la santé du dirigeant de PME* [Phdthesis, Université Montpellier I]. <https://theses.hal.science/tel-01347195>
- Lechat, T., & Torrès, O. (2016). Les risques psychosociaux du dirigeant de PME : Typologie et échelle de mesure des stressés professionnels. *Revue internationale P.M.E.*, 29(3-4), 135-159. <https://doi.org/10.7202/1038335ar>
- Légeron, P. (2008). Le stress professionnel. *L'information psychiatrique*, 84(9), 809-820. <https://doi.org/10.1684/ipe.2008.0394>
- Lhuillier, D. (2006). Cliniques du travail. *Nouvelle revue de psychosociologie*, 1(1), 179-193. <https://doi.org/10.3917/nrp.001.0179>
- Loriol, M. (2011). Sens et reconnaissance dans le travail. In C. Karakioulafis, *Traité de sociologie du travail* (p. pp.43-67). AIONIKOS.
<https://shs.hal.science/halshs-00650279/>
- Machado, T. (2015). *La prévention des risques psychosociaux : Concepts et méthodologies d'intervention*. Presses universitaires de Rennes.
<https://doi.org/10.4000/books.pur.61664>
- Machado, T., Desrumaux, P., & Lancry, A. (2014). L'apport de la pluralité des méthodes dans la prévention du risque psycho-socio-organisationnel. *@GRH*, 13(4), 43-73. <https://doi.org/10.3917/grh.144.0043>

-
- Ntsame Sima, M. N., Desrumaux, P., & Boudrias, J.-S. (2013). Bien-être psychologique et motivation autodéterminée chez les enseignants. *Les cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*. <https://doi.org/10.3917/cips.097.0069>
- Rutter, M. (1994). La résilience : Quelques considérations théoriques. *Préadolescence, théorie, recherche et clinique*, 147-157.
- Salanova, M., Cifre, E., Llorens, S., Martínez, I. M., & Lorente, L. (2011). Psychosocial Risks and Positive Factors among Construction Workers. In *Occupational Health and Safety*. Routledge.
- Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Bakker, A. B. (2008). It Takes Two Tango. Workhaolism is Working Excessively and Working Compulsively. In C. L. Cooper (Éd.), *Long Work Hours Culture : Causes, Consequences and Choices* (p. 203-226). Emerald Group Publishing.
- Selye, H. (1978). *The Stress of Life*. McGraw-Hill Education.
- Soussan, Y., & Fikri, K. (2023). Facteurs spécifiques du stress professionnel des dirigeants marocains propriétaires de PME. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(2-2), Article 2-2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7829429>
- Stiglbauer, B., & Kovacs, C. (2018). The more, the better? Curvilinear effects of job autonomy on well-being from vitamin model and PE-fit theory perspectives. *Journal of Occupational Health Psychology*, 23(4), 520-536. <https://doi.org/10.1037/ocp0000107>